

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

TASHKENBAEVA Eleonora Negmatovna

DSc, professor

Samarkand State Medical University

RAKHMANOV Bakhodir Kholikovich

Head of Ultrasound Diagnostics Department

Neyro Vertebro Servis Clinic, Navoi

KHOLIKOV Ikhtiyor Bakhodirovich

Samarkand State Medical University

FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION

For citation: Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor. Factors Associated with Systolic Dysfunction of the Right Ventricle in Patients with a History of Myocardial Infarction // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.41-50

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709842>

ANNOTATION

The article describes a study that analyzed the features of right ventricular involvement in patients who had suffered a myocardial infarction (MI), taking into account the assessment of global contractility of both the left and right ventricles. The examination of MI patients included biomarker analysis and echocardiography (EchoCG). The aim of the study was to analyze the factors influencing the development of right ventricular dysfunction in MI patients with impaired left ventricular contractile function. A total of 144 patients with previous myocardial infarctions of different localizations and decreased left ventricular ejection fraction underwent examination. Patients were divided into two groups: the first group (n=42) with right ventricular involvement, and the second group (n=102) without right ventricular involvement in the pathological process. According to the study findings, the frequency of right ventricular systolic dysfunction among patients with a history of myocardial infarction was 29.2%. Patients with right ventricular dysfunction were more prone to higher (III–IV) functional classes of chronic heart failure according to the New York Heart Association classification [17] (66.7% vs. 19.6%, $p<0.001$). Right ventricular dilation was more frequently detected in the first group (71% vs. 27%, $p<0.005$). Echocardiography in patients with right ventricular dysfunction showed higher values of left ventricular end-diastolic volume (195.0 ± 31.1 vs. 118.67 ± 24.68 ml, $p<0.005$), systolic pulmonary artery pressure (31.76 ± 12.7 vs. 22.33 ± 5.4 mmHg, $p<0.005$), and more frequent left ventricular contractile function reduction (left ventricular ejection fraction $43.58\pm 4.93\%$ vs. $53.87\pm 6.29\%$, $p<0.001$). Correlation analysis results showed an association between right ventricular dysfunction and left ventricular functional status. Thus, a decrease in right ventricular contractile capacity was detected in 29.2% of patients with ischemic heart disease who had suffered a myocardial infarction. Right ventricular systolic

dysfunction was associated with decreased left ventricular ejection fraction, increased systolic pulmonary artery pressure, and functional class of heart failure.

Keywords: Right ventricular dysfunction; ischemic heart disease; myocardial infarction.

ТАШКЕНБАЕВА Элеонора Негматовна

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

РАХМАНОВ Баходир Холикович

заведующий отделением ультразвуковой диагностики

Клиника Neuro Vertebro Servis, Навои

ХОЛИКОВ Ихтиёр Баходирович

Самаркандский государственный медицинский университет

ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТА МИОКАРДА

АННОТАЦИЯ

В статье публикуются результаты исследования, целью которого явилось изучение особенностей поражения правого желудочка пациентов, перенесших инфаркт миокарда, принятый с учетом оценки глобальной сократимости как левого, так и правого желудочка. Обследование пациентов после ИМ включало в себя анализ биомаркеров и эхокардиографию. Задачами исследования явились анализ факторов, влияющих на развитие дисфункции правого желудочка пациентов, перенесших инфаркт миокарда и сниженной сократительной функции левого желудочка. Обследованы 144 больных, перенесших инфаркт миокарда со снижением фракции выброса и разной локализации левого желудочка. Больные в зависимости от вовлечения правого желудочка (ПЖ) в патологический процесс были разделены на две группы: 1-я группа 42 пациентов с наличием правожелудочковой дисфункции и 2-я группа 102 больных без снижения сократительной способности ПЖ. По результатам исследования, среди пациентов перенесших инфаркт миокарда частота встречаемости нарушения сократительной функции правого желудочка составила 29,2%. Больные с правожелудочковой дисфункцией по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца [17] чаще относились к более высоким (III–IV) функциональным классам хронической сердечной недостаточности (66,7% против 19,6%, $p < 0,001$). Дилатация правого желудочка была чаще выявлена в первой группе (71% против 27%, $p < 0,005$). При проведении эхокардиографии у пациентов с дисфункцией правого желудочка наблюдались более высокие значения: конечно-диастолический объем левого желудочка ($195,0 \pm 31,1$ против $118,67 \pm 24,68$ мл, $p < 0,005$), систолическое давление в легочной артерии ($31,76 \pm 12,7$ против $22,33 \pm 5,4$ мм рт. ст., $p < 0,005$), а также чаще отмечалось снижение сократительной функции левого желудочка (фракция выброса левого желудочка $43,58 \pm 4,93\%$ против $53,87 \pm 6,29\%$, $p < 0,001$). Результаты корреляционного анализа показали связь дисфункции правого желудочка с функциональным состоянием левого желудочка. Таким образом, снижение сократительной способности ПЖ выявлена у 29,2% больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда. С систолической дисфункцией ПЖ были ассоциированы, снижение фракции выброса ЛЖ, повышение СДЛА, функциональный класс ХСН.

Ключевые слова: дисфункция правого желудочка; ишемическая болезнь сердца; инфаркт миокарда.

TASHKENBAYEVA Eleonora Negmatovna

t.f.d., professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

RAXMANOV Baxodir Xolikovich

Ultratovush diagnostikasi bo'limi boshlig'i

Neuro Vertebro Servis klinikasi, Navoiy

XOLIKOV Ixtiyor Baxodirovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MIOKARD INFARKTI TARIXI BO'LGAN BEMORLARDA O'NG QORINCHANING SISTOLIK DISFUNKTSIYASI BILAN BOG'LIQ OMILLAR

ANNOTATSIYA

Maqolada miokard infarkti (MI) bilan og'rigan bemorlarda chap va o'ng qorinchalarning global qisqaruvchanligini baholashni hisobga olgan holda o'ng qorincha shikastlanishining xususiyatlarini tahlil qiluvchi tadqiqot tasvirlangan. MI bilan og'rigan bemorlarni tekshirish biomarker tahlilini va exokardiografiyani (ExoKG) o'z ichiga oladi. Tadqiqotning maqsadi chap qorincha qisqaruvchanlik funktsiyasi buzilgan MI bilan og'rigan bemorlarda o'ng qorincha disfunktsiyasining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish edi. Avvallari turli lokalizatsiyadagi miokard infarkti bo'lgan va chap qorincha qon haydash fraksiyasi kamaygan jami 144 nafar bemor tekshiruvdan o'tkazildi. Bemorlar ikki guruhga bo'lingan: birinchi guruh (n=42) o'ng qorincha shikastlanishi va ikkinchi guruh (n=102) patologik jarayonda o'ng qorincha ishtirokisiz. Tadqiqot natijalariga ko'ra, miokard infarkti tarixi bo'lgan bemorlarda o'ng qorincha sistolik disfunktsiyasining uchrash chastotasi 29,2% ni tashkil etdi. O'ng qorincha disfunktsiyasi bo'lgan bemorlar Nyu-York yurak assotsiatsiyasi tasnifiga ko'ra surunkali yurak yetishmovchiligining yuqori (III-IV) funktsional sinflariga ko'proq moyil bo'lgan [17] (66,7% va 19,6%, $p < 0,001$). Birinchi guruhda o'ng qorincha kengayishi ko'proq aniqlangan (71% va 27%, $p < 0,005$). O'ng qorincha disfunktsiyasi bo'lgan bemorlarda exokardiografiya chap qorincha oxirgi diastolik hajmining yuqori qiymatlarini ko'rsatdi (195,0±31,1 ga qarshi 118,67±24,68 ml, $p < 0,005$), sistolik o'pka arteriyasi bosimi (31,76±12,7 ga qarshi 22,33±5,4 mm sim.ust. $p < 0,005$) va shuningdek chap qorincha qisqaruvchanlik funktsiyasini kamayishi ko'proq kuzatildi (chap qorincha qon haydash fraksiyasi 43,58 ± 4,93% ga nisbatan 53,87 ± 6,29%, $p < 0,001$). Korrelyatsiya tahlili natijalari o'ng qorincha disfunktsiyasi va chap qorincha funktsional holati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. Shunday qilib, miokard infarkti bilan og'rigan yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarning 29,2 foizida o'ng qorincha qisqaruvchanlik qobiliyatining pasayishi aniqlandi. O'ng qorincha sistolik disfunktsiyasi chap qorincha qon haydash fraksiyasining pasayishi, sistolik o'pka arteriyasi bosimining oshishi va yurak yetishmovchiligining funktsional sinfi bilan bog'liq bo'ldi.

Kalit so'zlar: O'ng qorincha disfunktsiyasi; ishemik yurak kasalligi; miokard infarkti.

Введение: Атеросклероз коронарных артерий представляет высокую клиническую значимость, поскольку может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая стенокардию, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность [13]. Образование атеросклеротических бляшек в коронарных артериях может привести к их стенозу или окклюзии, что вызывает ишемию миокарда и стенокардию. Эти симптомы проявляются болями или давлением в области груди при физической нагрузке или стрессе. Так как атеросклероз ухудшает кровоснабжение сердца, он может привести к сердечной недостаточности, когда сердце неспособно эффективно перекачивать кровь по организму. Общее воздействие атеросклероза на коронарные артерии создает серьезные угрозы для кардиоваскулярного здоровья [14] и делает эту проблему клинически значимой, требующей внимательного внимания, диагностики и лечения.

Ранее считалось, что сокращение правого желудочка (ПЖ) не играет роли в поддержании кровообращения [2]. Однако осознание глубоких гемодинамических последствий систолической дисфункции ПЖ стало очевидным после анализа тяжелых случаев инфаркта правого желудочка [3]. Примечено, что хотя проксимальная окклюзия правой коронарной артерии считается главным виновником возникновения правожелудочкового инфаркта [7], у отдельных больных с такой окклюзией ишемическая дисфункция ПЖ демонстрируется минимально или вообще отсутствует. К тому же, у лиц с ишемическим поражением ПЖ тяжесть дисфункции ПЖ может колебаться от легких нарушений

сократительной функции до глубокой и обширной депрессии насосной активности ПЖ [16]. Дисбаланс между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой служит основной причиной развития дисфункции сердца при ишемической болезни сердца. Основы современных представлений об ишемической дисфункции сердца были заложены в работах Е. Браунвальда, Р. Сионера и С. Рахимтулла [4]. При ишемической болезни сердца правый желудочек находится под воздействием общего патофизиологического процесса, подобного тому, что происходит с левым желудочком. Однако из-за анатомических, физиологических и метаболических различий между правым и левым желудочками, характер развития дисфункции миокарда в правом желудочке имеет свои особенности [12, 18].

Материал и методы исследования. Из общего числа пациентов, пройденных обследование в Самаркандском государственном медицинском университете с 2021 по 2023 годы, для исследования были отобраны 144 человека. Больные в зависимости от вовлечения правого желудочка (ПЖ) в патологический процесс были разделены на две группы: 1-я группа 42 пациентов с наличием правожелудочковой дисфункции и 2-я группа 102 больных без снижения сократительной способности ПЖ. Пациенты были на синусовом ритме и отсутствием клапанных пороков сердца. Норма систолической функции правого желудочка определялась по фракционному изменению площади правого желудочка в апикальной четырехкамерной позиции, равной 35% и выше [10]. Исключение из исследования подвергались пациенты с недостаточной визуализацией правого желудочка вовремя эхокардиографического обследования.

Проведено обширное клиническое и инструментальное обследование, включающее эхокардиографическую оценку сердца на ультразвуковом аппарате Phillips Affiniti G70 (США) с использованием конвексного датчика 5S3 Purewave. Все параметры сердца, включая правый желудочек, измерялись в одномерном, двухмерном и доплеровском режимах. При конечно-диастолическом размере больше 56 мм у мужчин и более 52 мм у женщин диагностировалась дилатация левого желудочка, а снижение фракции выброса ЛЖ менее 55% расценивалось как нарушение систолической функции левого желудочка [9]. NT-proBNP - биомаркер сердечной недостаточности определялся экспресс количественным методом у всех больных [8].

Для обработки результатов использован пакет прикладных статистических программ (SPSS Inc. версия 29.0.) Данные изложены в форме \pm SD. Для определения степени согласия с нормальным распределением использован критерий Колмогорова – Смирнова. К мере случая отклонения от нормы данных использован t-тест Стьюдента, в иной ситуации – непараметрический Тест Манна –Уитни. Для анализа количественных показателей использован χ^2 -тест Пирсона.

Уровень значимости установлен на $p < 0,05$. Также проведен корреляционный анализ для определения взаимосвязи между изучаемыми переменными [11].

Рисунок 1

Клиническая характеристика пациентов

Результаты. В исследовании участвовали 144 участника, из которых 70,8% (n=102) составляли мужчины, а 29,2% (n=42) – женщины. Межгрупповые клинические различия представлены на рисунке 1. Средний возраст пациентов в первой группе составил 63,14±8,62 лет, а во второй группе – 62,65±9,50 лет (p<0,05). Частота перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и артериальной гипертонии между группами значительно не различалась. Число пациентов с сахарным диабетом было немного больше во второй группе, тогда как индекс массы тела не показывал значительных различий (p<0,03).

Клинические характеристики больных в исследуемых когортах продемонстрированы на рисунке 2. Тяжелые классы стенокардии напряжения были обнаружены у 91,7% больных (функциональный класс III–IV), тогда как у оставшихся 8,3% была стенокардия I–II функционального класса. По тяжести симптомов стенокардии между исследуемыми группами не было значимых различий. Однако при анализе признаков сердечной недостаточности в группе с диагностированной бивентрикулярной дисфункцией сердца, большинство пациентов имели тяжелый функциональный класс ХСН (66,7% против 19,6% соответственно).

Рисунок №2

Клиническая характеристика пациентов

Медикаментозная терапия, как показано на рисунке 4, осуществлялась следующим образом: 81,9% пациентов получали антиагреганты, 34,7% - ингибиторы АПФ, 50% - антагонисты кальциевых каналов (АКК), 30,6% - нитраты, 59,7% - статины, 72,2% - бета-адреноблокаторы, 40,3% - антагонисты рецепторов ангиотензина (АРА), 30,6% - антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР), а 22,2% - петлевые диуретики.

Была обнаружена статистически значимая разница в уровне натрийуретического пептида (p<0,01), при этом у пациентов с дисфункцией правого желудочка наблюдалось повышение показателей NT-proBNP (713±19,5 против 342±21,4 пг/мл).

Согласно данным эхокардиографической оценки левого желудочка, обнаружены следующие изменения (таблица 1): фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) в покое составила 43,58±4,93% и 53,87±6,29%, а конечно-диастолический объем левого желудочка (КДО ЛЖ) составил 195,0±31,1 мл и 118,67±24,68 мл в первой и второй группах соответственно. Эти результаты указывают на взаимосвязь между функцией правого желудочка и состоянием левых камер сердца. У пациентов с дисфункцией правого желудочка

также отмечено повышение уровня систолического давления в легочной артерии, несмотря на удовлетворительный ударный объем левого желудочка.

Рисунок 3

Корреляционный анализ выявил, что уменьшение фракционного изменения площади (ФИП) правого желудочка имеет сильную положительную корреляцию с понижением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). В то же время обнаружена отрицательная корреляция с объемом левого желудочка (ЛЖ), уровнем систолического давления в легочной артерии (СДЛА) и функциональным классом хронической сердечной недостаточности (ХСН) (см. таблицу 3).

Таблица 1

Показатель	1-группа	2-группа	P
ФВЛЖ %	43,58±4,93	53,87±6,29	(<0,002)
КДОЛЖ мл	195,0±31,1	118,67±24,68	(<0,005)
КСОЛЖ мл	108,43±17,7	54,20±15,1	(<0,001)
УОЛЖ мл	86,57±19,5	64,16±13,0	(<0,004)
СДЛА ммрт.ст.	31,76±12,7	22,33±5,4	(<0,001)

Эхокардиографические параметры правого желудочка распределились следующим образом: при анализе геометрических показателей, дилатация правого желудочка была обнаружена у 61% и 27% пациентов в первой и второй группах соответственно, что также отражалось в измерении его конечно-диастолической площади. Параметры правого желудочка приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель	1-группа	2-группа	P
Дилатация ПЖ	71%	27%	(<0,005)
КДРПЖ с/3 см А4С	3,60±0,53	3,25±0,51	(<0,003)
КДРПЖ б/3 см А4С	4,71±0,15	4,08±0,14	(<0,001)
S(d) ПЖ А4С см2	28,0±1,45	20,8±1,57	(<0,002)
S(s) ПЖ А4С см2	21,1±1,33	13,35±1,0	(<0,005)
ФИП ПЖ А4С %	30,6±1,9	39,0±2,5	(<0,001)

Результаты исследования. При сравнении исследуемых групп отмечено, что в первой группе больных тяжесть поражения миокарда левого желудочка была значительно выше ($p < 0,001$), тогда как по степени тяжести миокардиального поражения правого желудочка также были выявлены значительные различия между группами. В первой группе снижение глобальной функции правого желудочка было значительно более выражено (ФИП ПЖ $30,6 \pm 1,9$ по сравнению с $39,0 \pm 2,5$ соответственно). Эти результаты подчеркивают факт, что функциональное состояние правого желудочка у больных ИБС в большей степени зависит от состояния левого желудочка [15], что вносит значительный вклад в развитие бивентрикулярной сердечной недостаточности. Однако, по нашим данным в первой группе больные с тяжелым функциональным классом ХСН выявлялись чаще, чем во второй группе, что указывает на то, что физическое состояние больных с бивентрикулярной ХСН напрямую зависит от степени поражения правого желудочка. В нашем исследовании снижение глобальной сократительной функции правого желудочка имело обратную корреляцию с левожелудочковым конечно-диастолическим объемом и прямое корреляционную связь с левожелудочковой фракцией выброса.

В ранее проведенных исследовательских работах у пациентов с коронарной болезнью сердца, оценивавших правожелудочковую функцию, у 17,6% мужчин и у 15% женщин было обнаружено нарушение систолической функции правого желудочка [5]. В отличие этого, в рамках нашего исследования мы обследовали пациентов с постинфарктными изменениями левого желудочка, что, по-видимому, привело к относительно высокой частоте определения глобальной сократительной дисфункции правого желудочка, наблюдаемой в 29,2% случаев.

Согласно данным Сумина А.Н. (2017), факторами, связанными с систолической дисфункцией правого желудочка, были наличие коронарного шунтирования в анамнезе и диастолическая дисфункция левого желудочка, а у мужчин, кроме того, — снижение фракции выброса левого желудочка. Наши данные также подтверждают некоторые из этих факторов, хотя в нашем исследовании была также обнаружена ассоциация с повышением уровня систолического давления в легочной артерии.

В исследовании Fossati С и соавт. (2017) [1] для оценки дисфункции правого желудочка были использованы параметры, измеренные с помощью соотношения систолического артериального давления (PASP) легочной артерии и систолической экскурсии (TAPSE) трикуспидального кольца. Было установлено, что существует значительная корреляция между сниженной толерантностью к физическим нагрузкам и дисфункцией правого желудочка у больных с сердечной недостаточностью. На основании этих данных было выдвинуто предположение, что во время физических нагрузок неспособность эффективно перекачивать кровь правым желудочком в легочное кровообращение может ограничивать их переносимость у больных с сердечной недостаточностью. Таким образом, функция правого желудочка может служить предиктором способности переносить физические нагрузки у таких пациентов [6].

Наш корреляционный анализ подтвердил существование данной взаимосвязи, выявив слабую корреляцию между уменьшением фракционного изменения площади правого желудочка и увеличением функционального класса сердечной недостаточности. Эти результаты поддерживают выводы исследования Fossati С и соавт. (2017), подтверждая, что функция правого желудочка является значимым предиктором переносимости физических нагрузок у больных с сердечной недостаточностью. Таким образом, наша работа дополняет имеющиеся данные, подчеркивая важность оценки функции правого желудочка при прогнозировании физической выносливости у пациентов с сердечной недостаточностью.

Таблица 3

Корреляционная взаимосвязь глобальной сократимости ПЖ

Показатель	ФИП ПЖ	Р
КДО ЛЖ	-0,759**	(<0,001)
УО ЛЖ	-0,502**	(<0,001)

ФВ ЛЖ	0,653**	(<0,001)
СДЛА	-0,486**	(<0,001)
ХСН ФК	-0,224**	(0,007)

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

Важно отметить, что в данном исследовании не учитывалась степень поражения коронарных артерий, что потенциально могло дополнительно влиять на эхокардиографические показатели правого желудочка.

Полученные данные проведенного исследования показали, что у больных с дисфункцией миокарда правого желудочка наблюдаются более серьезные клинические проявления сердечной недостаточности по сравнению с пациентами, у которых правый желудочек функционирует нормально.

Вывод. Таким образом, у пациентов с анамнезом инфаркта миокарда в 29,2% наблюдалось снижение систолической функции правого желудочка. Степень повреждения правого желудочка была связана с функциональным классом сердечной недостаточности, уровнем давления в легочной артерии, а также функциональным состоянием левого желудочка. Выводы данного исследования могут оказаться полезными при диагностике правожелудочковой дисфункции у больных с осложненной формой коронарной болезни сердца, предоставляя дополнительные данные для более точной диагностики и управления состоянием таких пациентов. Эти результаты подчеркивают важность комплексного подхода к оценке сердечной функции, учитывая как состояние правого желудочка, так и его связь с другими параметрами сердечно-сосудистой системы.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Fossati C, D'Antoni V, Murugesan J, Fortuna D, Selli S, et al. (2017) Дисфункция правого желудочка связана с плохой толерантностью к физическим упражнениям у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. *J Nov Physiother Phys Rehabil* 4(1): 021-026.
2. I. Starr, W.A. Jeffers, R.H. Meade Jr/ The absence of conspicuous increments of venous pressure after severe damage to the right ventricle of the dog, with a discussion of the relation between clinical congestive failure and heart disease/ *Am Heart J*, 26 (1943), pp. 291-301).
3. J.W. Kinch, T.J. Ryan/ Right ventricular infarction/ *N Engl J Med*, 330 (1994), pp. 1211-1217.
4. Koksheneva, Inna Valerievna. "Right ventricular myocardial dysfunction: structural-functional features and clinical significance in patients with ischemic heart disease of a cardio-surgical profile." Dissertation, 2010. (in Russ).
5. Sumin, A.N., Korok, E.V., Archipov, O.G. "Systolic dysfunction of the right ventricle in patients with ischemic heart disease: gender features." *Clinical Medicine, Russian Journal*. 2017; 95(10)..(in Russ).
6. Buslenko, N.S., Buziashvili, Yu.I., Koksheneva, I.V., Asymbekova, E.U., Sherstyannikova, O.M. "Remodeling of the right heart chambers in patients with ischemic heart disease: clinical-pathophysiological correlations." *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2005; 4(5): 23-31. (in Russ).
7. Kholikov I.B., Tashkenbaeva E.N. /Right ventricular dysfunction in coronary heart disease: modern concepts of the problem and methods of diagnosis/ *Journal of cardiorespiratory research*. 2022, Special Issue 2.1, pp. 66-71. (in Russ).
8. Ryabov, V.V., Kruchinkina, E.V., Vyshlov, E.V., Gusakova, A.M., Anikina, D.V., Pantelev, O.O., Margolis, N.Yu., Suslova, T.E. "Possibilities of using express tests NT-proBNP and sST2 in patients with acute myocardial infarction." *Russian Journal of Cardiology*. 2023; 28(6): 5379. (in Russ).

9. Vakhnenko, Yu.V., Bagdasaryan, E.A., Savchenko, D.A. "A case of primary diagnosis of dilated cardiomyopathy in combination with noncompaction myocardium in an elderly patient." *Russian Journal of Cardiology*. 2023;28(5):5344. (in Russian).
10. Golukhova, E.Z., Slivneva, I.V., Skopin, I.I., Farulova, I.Yu., Pirushkina, Yu.D., Murysova, D.V., Marapov, D.I., Volkovskaya, I.V. "Right ventricular dysfunction as a predictor of complications in cardio-surgical treatment of left heart defects." *Russian Journal of Cardiology*. 2023;28(6):5264. (in Russian).
11. Kharkova, O.A., Solovyev, A.G. "Statistical methods and mathematical modeling." Educational manual. Arkhangelsk, 2017. (in Russian).
12. Ageev, F.T., Ovchinnikov, A.G. "Treatment of patients with heart failure and preserved ejection fraction: reliance on clinical phenotypes." *Kardiologiya*. 2022;62(7):44–53. (in Russian).
13. Shcherbak, S.G., Lisovets, D.G., Sarana, A.M., Kamilova, T.A., Glotov, O.S., Anisenkova, A.Yu., Apalko, S.V., Urazov, S.P. (2019). "Biomarkers of cardiovascular diseases." *Physical and rehabilitation medicine, medical rehabilitation*, 1 (2), 60-76. (in Russian).
14. Aronov, D.M., Bubnova, M.G., Drapkina, O.M. "Pathogenesis of atherosclerosis through the prism of microvessel function disorders." *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2021;20(7):3076. (in Russian).
15. Kondratyeva, D.S., Afanasyev, S.A., Budnikova, O.V., Vorozhtsova, I.N., Akhmedov, Sh.D., Kozlov, B.N. "Structural and functional parameters of the heart in patients with ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus. Rhythmotropic response of isolated myocardium at different levels of glycated hemoglobin." *Diabetes*. 2021;24(1):45-54. (in Russian).
16. Kulagina T.Yu., Sandrikov V.A., Van E.Yu., Zyabirova R.Z., Petrova Yu.N. Evaluation of right and left ventricular function in patients with ischemic heart disease complicated by mitral insufficiency. *Kardiologiya*. 2022;62(1):46–56. (in Russ).
17. Soman Oman Suman, Ankudinov Andrey Sergeevich, & Kalyagin Alexey Nikolaevich (2015). "Definition and epidemiology of chronic heart failure." *Baikal Medical Journal*, 134(3), 33-37. (in Russ).
18. Kholikov I.B., Tashkenbaeva E.N. /Right ventricular diastolic dysfunction: mechanism of development, diagnosis and prognostic significance/ *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*/2023 Volume05, issue06, pages:94-99.
19. Rizaev , Zh. A., Aghababayan , I. R., Yarasheva , Z. Kh., & Mukhamedova , M. G. (2022). The importance of comorbid conditions in the development of chronic heart failure in elderly and senile patients. *Achievements of science and education*, (1 (81)), 75-79.
20. Alimdjanovich , Rizayev Jasur , Agababayan Irina Rubenovna , and Ismoilova Yulduz Abdvokhidovna . "SPECIALIZED CENTER FOR THE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE-EXTENSION OF LIFE." *Questions Sciences And Education* 22 (147) (2021): 14-24.

Статья поступила в редакцию 02.07.2024; одобрена после рецензирования 20.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 02.07.2024; approved after reviewing 20.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и кардиологии №2. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: Eleonora_88@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>
Рахманов Баходир Халикович - заведующий отделением ультразвуковой диагностики, клиника Neuro Vertebro Servis, Навои, Узбекистан. E-mail: b.rakhmanov.uzb@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-9100-1525>

Холиков Ихтиёр Баходирович – базовый докторант кафедры внутренних болезней и кардиологии №2. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,

Узбекистан. E-mail: ikhtiyorkhalikov.cardiologist@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-9466-2436>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ташкенбаева Э.Н. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Рахманов Б.Х. — идеологическая концепция работы, написание текста.

Холиков И.Б. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Eleonora N. Tashkenbaeva — DSc, professor, the head of the Department of Internal Medicine and Cardiology No.2. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: Eleonora_88@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

Bakhodir Kh. Rakhmanov — Head of Ultrasound Diagnostics Department, Neyro Vertebro Servis Clinic. Navoi, Uzbekistan; E-mail: b.rakhmanov.uzb@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-9100-1525>

Ikhtiyor B. Kholikov — PhD student at the Department of Internal Medicine and Cardiology No.2. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: ikhtiyorkhalikov.cardiologist@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-9466-2436>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Tashkenbaeva E.N. — ideological concept of the work, editing the article;

Rakhmanov B.Kh. — ideological concept of the work; writing the text.

Kholikov I.B. — collection and analysis of literature sources; writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000